

ТРАНСФОРМАЦИЯ ПЕРЕДОВОГО ЗАРУБЕЖНОГО ОПЫТА В ОБЛАСТИ ВОСПИТАНИЯ – ВАЖНЕЙШАЯ ЗАДАЧА СОВРЕМЕННОСТИ

Медетова Раушан Мамадияровна, заведующая отделом Национального института педагогики воспитания, доктор педагогических наук, старший научный сотрудник, Каримова Нозима Нурмухамедовна, доцент Института развития профессионального образования, доктор педагогических наук

Аннотация. В данной статье сделан упор на трансформацию в образовании, на интенсивное развитие личности, поскольку именно такой подход позволит обеспечить комплексное развитие личности.

Ключевые слова: непрерывное образование, обучение, воспитание, развитие, личность, совершенствование, статус, социум, ценность.

Annotatsiya. Ushbu maqola ta'limdagi o'zgarishlarga, shaxsni jadal rivojlantirishga qaratilgan, chunki aynan shu yondashuv shaxsning har tomonlama rivojlanishini ta'minlaydi.

Kalit so'zlar: uzluksiz ta'lim, ta'lim, tarbiya, rivojlanish, shaxs, takomillashtirish, maqom, jamiyat, qadriyat.

Abstract. This article focuses on transformation in education, on intensive development of personality, since it is this approach that will ensure comprehensive development of personality.

Key words: continuous education, training, upbringing, development, personality, improvement, status, society, value.

В условиях глобализации образования и интенсивного развития технологий, в том числе и цифровых технологий, на всех ступенях развития образования – дошкольного, общего среднего, среднего специального, высшего образования, послевузовского образования, внешкольного образования значительное внимание уделяется развитию системы образования, определяющей статус современного национального образования и выявляющий профессиональную направленность в условиях многополярного мира с трансформацией учителя.

Современное развитие общества основано на качественном образовании и передовой педагогической науке. В республике на качественно новый уровень поднято обеспечение населения образовательными услугами.

Образовательные учреждения сегодня учебно-воспитательную работу организуют с учётом индивидуальности и таланта ученика. Данный процесс наиболее эффективно осуществляется в тесной гармонии с изучением исторического и культурного наследия мыслителей прошлого в условиях развивающегося информационного пространства. Вот почему важно сегодня обратить на устоявшиеся в социуме общечеловеческие ценности и национальные традиции, которые способствуют формированию гармонично развитой личности. Формирование единого подхода к национальному воспитанию обучающихся, согласование совместных действий и обеспечение преемственности всех субъектов учебно-воспитательного процесса в решении задач воспитания учащихся в республике представляет для нас особый интерес.

В современных условиях особую значимость приобретает актуализация социальности и перспективности национального воспитания обучающихся; сосредоточение

интеллектуальных, организационно-педагогических, экономических, методических и других ресурсов на реализацию задач национального воспитания учащихся; воспитание молодого поколения на ценностях толерантности, согласия и культуры межэтнического общения; создание и развитие воспитательных систем организаций образования, способствующих формированию свободной, физически здоровой, духовной богатой и нравственной личности; воспитание гражданственности, патриотизма, интеллигентности, уважения к правам и свободам личности, к государственным символам, национальным традициям; создание условий для освоения учащимися мировой и национальной культуры через овладение государственным и другими языками, изучение и принятие традиций и культуры народов; воспитание их на основе сформированных в обществе национальных традиций, создание открытого информационного, образовательного, деятельностного и коммуникативного социального пространства для формирования у учащейся молодежи потребности быть самостоятельной личностью; создание организационных условий повышения социальной компетентности и ответственности подрастающего поколения за свою духовную, интеллектуальную, нравственную жизнь, за свое благополучие; воспитание молодого поколения на ценностях толерантности, согласия и культуры межэтнического общения; создание социально-педагогических условий, способствующих формированию позитивного отношения учащихся к окружающему миру, обществу, природе; создание условий для профессионального становления и самореализации личности, формирование потребности к самообразованию на протяжении всей жизни; развитие воспитательных систем организаций образования, формирование гуманистического мировоззрения, ответственности перед собой и обществом, будущими поколениями за результаты своей деятельности в социальной, природной и культурной среде; создание условий для освоения учащимися мировой и национальной культуры через овладение государственным и другими языками, изучение и принятие традиций и культуры народов; максимальное развитие в условиях организаций образования когнитивных интересов учащихся, их творческих способностей, умений, навыков самопознания и самообразования, способствующих дальнейшему развитию, самореализации и социализации личности; формирование личностно и профессионально значимых качеств, необходимых для жизни в современном обществе и эффективной социальной профессиональной деятельности; развитие потребности в непрерывном личностном и профессиональном самосовершенствовании; воспитание на основе сформированных в обществе национальных традиций; формирование у учащихся навыков противодействия различным формам этнорелигиозного экстремизма и радикализма, проникающим извне; совершенствование системы семейного воспитания и включение семьи в воспитательную систему общей средней школы.

Основной целью современной педагогики является формирование всесторонне и гармонично развитой личности, которая, в конечном итоге, смогла бы самостоятельно строить свою жизнь, руководствоваться в своих поступках духовными и социальными ценностями на уровне национальной и мировой культуры.

В условиях Третьего Ренессанса важно обеспечить переход на новую модель образования с усилением роли национального воспитания в образовательном процессе. Вот почему правомерно рассмотреть вопрос о содержании национального воспитания. Поскольку сегодня в образовательном процессе большое внимание уделяется развитию национального

воспитания учащихся и формирование духовности становится стержнем всего воспитательного процесса в средних образовательных учреждениях.

Содержание национального воспитания определяется его целями и задачами, которые закономерно зависят от направленности общественного развития и призвано обеспечить становление личности на основе усвоения системы гуманистических ценностей, развития всех ее сущностных сфер. Кроме того, в этих условиях целесообразно определить такие характерные составляющие национального воспитания, как вовлечение учащихся в разнообразную творческую деятельность, в ходе которой осуществляется воспитание и развитие личности: когнитивная, ценностно-ориентационная, художественная, музыкальная, общественная, трудовая и спортивная.

Возможность получения обучающимися информации о последних достижениях через Интернет и другие глобальные коммуникационные технологии изменила роль учителя как главного источника знаний.

Целью современной педагогики является формирование всесторонне и гармонично развитой личности, способной к самостоятельному решению поставленных задач.

Сочетание традиционных методов обучения и достижений креативной и компетентностной педагогики, а также личностно-ориентированного и поликультурного подходов, методов интерактивного обучения характерно для проведения учебных занятий в учебном заведении.

Качественная подготовка учителя зависит от квалификации педагогов в высших образовательных учреждениях, от состояния их материально-технической базы и наличия у них профессионального мастерства. Сегодня достойное образование обучающимся могут дать только те образовательные учреждения, где имеется опытный состав учителей. Накануне Третьего Ренессанса, – по словам Президента, – важно акцентировать внимание на имеющиеся достижения и на появившиеся ростки нового. В недалеком прошлом преподаватель был чуть ли не главным источником знаний для учащихся, а сегодня ситуация совершенно иная. Теперь каждый ученик имеет возможность получения информации о последних достижениях из любой области науки через интернет и другие глобальные коммуникационные технологии. Учитель должен воспитывать учащихся как отыскивать и получать информацию по своей дисциплине, каким образом выделять главное и отсеивать второстепенное. Эта роль педагога очень важная, требующая знаний не только своей дисциплины, но и полной переориентации доминирующей образовательной парадигмы с преимущественной трансляцией знаний, формированием навыков на создание условий для овладения комплексом компетенций, означающих потенциал, способности ученика к устойчивой жизнедеятельности в условиях современного многофакторного социально-политического, рыночно-экономического, информационно-коммуникационно-насыщенного пространства. Учитель обращает внимание на результат образования, причем в качестве результата рассматривается не сумма усвоенной информации, а способность личности действовать в различных ситуациях, что особенно ценно на современном этапе развития общества. На перечисленные требования времени педагогическая наука отвечает созданием новой гуманистической парадигмы, где в центр системы образования и воспитания ставится личность ученика и развитие способностей, заложенных в нем от природы. Данная парадигма предполагает необходимость уважения личности обучаемого и веры в его творческие силы, предоставления личности свободы выбора и оказания ему посильной помощи.

Предметом педагогики является изучение и установление закономерностей возникновения, установления и развития системы отношений в образовательном процессе, которая имеет тесную связь с науками о человеке. Педагогика, выполняя методологическую функцию, является прикладной наукой, необходимой для отбора из других наук сведений и имеет значение для решения конкретной проблемы обучения или воспитания подрастающего поколения.

Основной целью современной педагогики является формирование всесторонне и гармонично развитой личности, которая, в конечном итоге, смогла бы самостоятельно строить свою жизнь. Такая личность руководствуется в своих поступках духовными и социальными ценностями на уровне современной культуры. У него научные взгляды на окружающий мир, его природные задатки и способности развиты, он здоров физически и трудится на благо общества. Эти задачи учитель в современной образовательной системе решает в процессе организации разнообразной деятельности учащихся. Для этого используют достижения креативной, компетентностной педагогики и личностно-ориентированного, поликультурного подходов в разумном сочетании с традиционными методами. Все эти типы педагогики и ее подходы достойно сосуществуют в современной педагогике.

Обобщим наиболее перспективные направления развития педагогической науки: формирование эффективных методологических оснований дидактики и теории национального воспитания, соответствующих современному технологическому этапу развития образовательной инфраструктуры; педагогическое обоснование перспективных методов и моделей национального воспитания; повышение уровня компетентности учителей; научное обеспечение стандартизации образования; социально-психологические исследования информатизации образования, внедрения новых компьютерных технологий в образование; когнитивно-психологическое обеспечение перспективных методов обучения и воспитания учащихся; педагогическое регулирование обеспечения социальной безопасности учащейся молодежи, современные модели социализации; эффективные модели выявления и развития одаренной учащейся молодежи; современные методы коррекционной педагогики и педагогической работы; модернизация содержания образования, включая профессиональное педагогическое образование; обеспечение соответствия терминологии педагогических наук современным приоритетам развития научного знания, выход на новые уровни содержательности применяемых понятий; обеспечение соответствия направлений образования требованиям рынка труда и особенностям профессиональной деятельности в современном мире; поиск и обоснование действенных инновационных методов обучения и воспитания учащихся; научное обоснование эффективных критериев оценки качества образования и результативности труда педагогов; проектирование эффективных организационных решений в области образования.

Данные ориентиры педагогической науки в настоящее время можно назвать насущно необходимыми для внедрения в национальную научно-образовательную инфраструктуру. Их роль – обеспечить эффективное развитие педагогической науки в русле укрепления научно-технологического потенциала и формирования действенной системы научно-теоретического обеспечения образования. Таким образом, развитие личностно-ориентированного подхода в педагогике на стыке с другими общественно-экономическими науками особенно важно для повышения качества педагогических исследований.

Узбекистан наряду с индустриально развитыми странами мира поставил перед собой цель, связанную с резко возросшей социальной динамикой – развитием и сменой технологий в промышленности, структурных изменениях в развитии экономики, а также преобразованиях социально-культурного контекста – создание духовно-нравственных основ для воспитания самостоятельно мыслящего, имеющего собственную жизненную позицию и твердые убеждения молодого поколения. Реализация названной цели способствовала кардинальному реформированию системы непрерывного образования, ставшей важнейшим фактором и фундаментальной основой для изменения сознания и мировоззрения учащейся молодёжи. Именно поэтому в основу социально-ориентированной направленности образования современного Узбекистана было включено совершенствование нормативно-правовой базы для полноценного развития подрастающего поколения.

В эпоху глобализации многие развитые страны выбрали путь построения «информационного общества», «экономики знаний» и «цифровой экономики». В современном мире человеческий капитал, интеллектуальный потенциал, инновационные идеи, высокие технологии составляют фундаментальную основу ускоренного и устойчивого развития. Конкурентоспособность высокотехнологичных отраслей определяется специальными знаниями, навыками и уровнем инноваций, которые воплощаются в квалифицированной рабочей силе и инновационных механизмах.

Перед Республикой Узбекистан поставлена основная задача стратегического инновационного развития – войти в ряд передовых стран в сфере инноваций. Сегодня молодежь в нашей стране составляет свыше 60 процентов от свыше 37-миллионного населения республики.

Глубоко осознавая, что ключом к современному развитию служат именно наука и образование, мы возвели инвестирование в человеческий капитал в ранг государственной политики. При поддержке нашего государства на системной основе осуществляется подготовка и повышение квалификации педагогических кадров в лучших научных и образовательных центрах мира. В этих условиях приоритетной задачей является подготовка креативно мыслящих специалистов, обладающих высоким интеллектуальным потенциалом и глубокими знаниями в конкретных отраслях науки. С этой целью в нашей стране за последние годы количество высших образовательных учреждений превысило цифру 200, в том числе действуют свыше 30 филиалов ведущих вузов США, Великобритании, России, Италии, Южной Кореи, Индии, Сингапура и других стран мира.

Отрадно отметить, что весомым достижением стало открытие не только высших образовательных учреждений, их филиалов, но и факультетов при ведущих вузах нашей республики, что стало началом нового этапа в истории взаимовыгодного и долгосрочного сотрудничества. Своевременное открытие совместных высших образовательных учреждений и факультетов в других высших образовательных учреждениях позволит кардинально решить проблему подготовки будущих учителей.

Отношения ведущих образовательных учреждений нашей страны с другими странами мира имеют многовековую историю. Это наглядно подтверждает установление дипломатических отношений между [Республикой Узбекистан](#) и другими странами мирового сообщества. Помимо схожих общечеловеческих ценностей народы Узбекистана и других стран мира объединяет и постоянное стремление к науке и познанию, достижению совершенства. В рамках выполнения Стратегии развития Нового Узбекистана от 28 января

2022 года мы осуществляем последовательные образовательные реформы по обеспечению открытости и либерализации всех сфер жизни общества, модернизации страны. Большое внимание в этом процессе уделяется эффективному использованию передового опыта различных стран мира в области образования.

Стратегическое партнёрство с образовательными учреждениями других стран мира испытаны временем и отношения с ними развиваются на основе принципов взаимного доверия и уважения. Всё это позволяет говорить о будущих совместных программах, нацеленных на подготовку квалифицированных учителей. Результаты развития отношений Узбекистана с другими странами мира, несомненно, заслуживают большого внимания.

На наш взгляд, для укрепления взаимовыгодного сотрудничества образовательных учреждений, есть немало позитивных предложений и возможностей. В их числе: 1) организация Совета ректоров наших вузов. 2) Для дальнейшего расширения сотрудничества можно создать фонд по научно-академическим обменам и трансферу технологий, который послужит реализации совместных научных проектов и исследований молодых ученых, обмену студентами, профессорами и преподавателями стран. Подобные проекты будут способствовать развитию двусторонних отношений, послужат дальнейшему укреплению нашего взаимодействия. Ведь если будет крепнуть дружба между нашей студенческой молодежью, то дружба и сотрудничество между странами мира станет еще более прочной и плодотворной.

Народ Узбекистана с большим уважением и интересом относится к древней истории и богатой культуре других стран мирового сообщества. Благодаря формированию глубоко продуманной и базирующейся на достижениях научного прогресса политике в области образования сегодня наша страна открыта к плодотворному диалогу и сотрудничеству с образовательными учреждениями ведущих государств мира, в которых главный приоритет отдаётся учащимся. В связи с этим, самой главной задачей становится то, чтобы учащаяся молодежь хорошо училась, дорожила своим временем, в совершенстве овладевала высокими технологиями, вносила вклад в дальнейшее укрепление дружбы и сотрудничества между странами.

Литература

1. Постановление Президента № ПП-289 «О мерах по повышению качества педагогического образования и дальнейшему развитию деятельности высших образовательных учреждений по подготовке педагогических кадров» от 21 июня 2022 года.

5. Ибраимов Х., Қуронов М., Ибрагимова Ф. Педагогика назарияси ва тарихи: Дарслик. – Т.: Sahhof, 2024. – 384 б.

2. Указ Президента Республики Узбекистан № УП-158 «О стратегии Узбекистан – 2030» от 11 сентября 2023 года: <https://lex.uz/ru/docs/6600404>